

СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

М.Ф.Ёдгоров

Ташкентский международный университет

Преподаватель кафедры правовых наук.

muhammadyodgorov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14873143>

Аннотация. В статье рассмотрена сущность принципов экономического процессуального права, изучены мнения ученых-правоведов. Автором также анализируется реализация принципов в судебной практике.

Ключевые слова: принципы, экономический процесс, судопроизводство, экономические суды, норма права, основополагающие идеи.

THE ESSENCE OF THE PRINCIPLES OF ECONOMIC PROCEDURAL LAW

Abstract. The article examines the essence of the principles of economic procedural law and examines the opinions of legal scholars. The author also analyzes the implementation of the principles in judicial practice.

Keywords: principles, economic procedure, legal proceedings, economic courts, rule of law, fundamental ideas.

Принципы права представляют собой руководящие начала, выражающие сущность права. Принципы экономического процессуального права являются общими правовыми положениями, то есть содержание каждого из принципов представляет собой общую правовую идею, находящую свое конкретное выражение во множестве других процессуальных правил экономического процессуального права.

Следует отметить тот факт, что принципы экономического процессуального права непосредственно осуществляются в экономическом судопроизводстве. То есть они являются одновременно и принципами экономического процесса.

Характеризуя принципы нужно сказать о том, что они раскрывают сущность экономического процесса, отражают его основополагающие идеи, начала, на которых он базируется. Принципы составляют фундамент всего экономического процесса, в связи с чем, несоблюдение требований одного принципа экономического процесса на деле обязательно приведет к нарушению положений какого-либо другого принципа.

Вся работа и деятельность экономических судов по отправлению ими правосудия по экономическим спорам и спорам, связанным с предпринимательской деятельностью

основывается именно на принципах экономического процесса. Участники экономического дела в ходе судебного разбирательства также обязательно руководствуются принципами экономического процесса. При этом следует отметить, что каждый из принципов играет свою самостоятельную роль в отдельных стадиях экономического процесса, а также формирует и регулирует одну из существенных составляющих экономического судопроизводства.

Если обратиться к общей теории права, то мы увидим, что «под принципом понимают основное, исходное начало, положение, идею, выражающее сущность права как специфического социального регулятора»¹.

Отметим тот факт, что в тексте ЭПК РУз отсутствует не только понятие «принципы экономического процесса», но и само слово «принципы», что, безусловно, не свидетельствует об отсутствии самих принципов экономического процесса.

В науке экономического процессуального права существуют разные подходы ученого сообщества к понятию принципов экономического процесса. Так, М.К. Треушников рассматривает принципы арбитражного процесса как «основополагающие правовые идеи, которые пронизывают все экономические процессуальные нормы и определяют построение арбитражного процесса, обеспечивающее принятие законных и обоснованных судебных актов по экономическим спорам и иным делам, связанным с предпринимательской деятельностью, которые действующим законодательством отнесены к ведению арбитражных судов»².

На практике «принципы экономического процесса всегда выступают обязательными для исполнения правилами, которые в первую очередь адресованы экономическому суду.

Процессуальные принципы закрепляют наиболее важные обязанности суда по отправлению правосудия. Кроме того, определяют процессуальную деятельность как суда, так и остальных участников процесса».

В случае когда возникают какие либо неясности в отношении содержания какой либо нормы экономического процессуального закона, то данная норма должна истолковываться правоприменителем в контексте смысла, который ей придается соответствующим принципом экономического судопроизводства. Также происходит и в случае коллизии правовых норм или же пробелов в праве.

¹ Малько А.В. Большой юридический словарь / Под ред. А.В. Малько. – М., Проспект. 2009. – С. 37.

² 4Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. – М., Городец. – 2007. – С. 65.

Правоприменитель должен опираться в своих решениях на руководящие нормы, а именно на принципы экономического процесса.

Таким образом, можно отметить тот факт, что принципы экономического процесса выражаются в правовых нормах, и сами представляют собой своего рода эти нормы.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан
3. Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi. –Toshkent TDYUU. 2020. –В. 336.
4. Esanova Z.N. Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Umumiy qism. -Tashkent, Yuridik adabiyotlar Publish., 2022. -В.328.
5. Д.Ю.Хабибуллаев “Фуқаролик суд ишларини юритишнинг процессуал муаммолари”. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, ТДЮУ. 2024 й.
6. М.К. Треушникова Арбитражный процесс // М., Городец. – 2007. – 845 с.